

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH USULLARI.

Norqulov Lutfullo Mamarajabovich

Samarqand davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim nazariyasi kafedrası pedagogika fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD)

lutfullonorkulov@1985.gmail.com

Saidova Kumush Bekjon qizi

Samarqand davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim nazariyasi
kafedrası 1-kurs magistranti

saidova5752@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18217561>

Annotatsiya

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, ularda ko'nikma va malakalarni shakllantirish, hamda o'quvchilarida fikrlash doirasini kengaytirish haqida so'z boradi. Yosh o'quvchilarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali strategiyalari to'g'risida to'liq ma'lumot berilgan. Turli fanlarga mantiqiy fikrlash mashqlarini kiritish, o'quvchilarni amaliy mashg'ulotlarga jalb etish va rag'batlantiruvchi o'quv muhitini yaratish orqali o'qituvchilar o'z o'quvchilarini tanqidiy fikrlaydigan va muammoni hal etuvchi shaxs bo'lib yetishishlariga yordam berishi yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: analitik, tanqidiy, mantiqiy fikrlash, tafakkur, rivojlantirish, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация

В данной статье рассматривается развитие логического мышления у учащихся начальной школы, формирование у них навыков и компетенций, а также расширение сферы их мышления. Представлена полная информация об эффективных стратегиях развития навыков логического мышления у младших школьников. Даны рекомендации о том, как учителя могут помочь своим ученикам стать критически мыслящими и умеющими решать проблемы, внедряя упражнения на логическое мышление в различные предметы, вовлекая учащихся в практическую деятельность и создавая стимулирующую учебную среду.

Ключевые слова: аналитическое, критическое, логическое мышление, мышление, развитие, педагогические технологии.

Abstract

This article discusses the development of logical thinking in primary school students, the formation of skills and competencies in them, and the expansion of the scope of their thinking. Full information is provided on effective strategies for developing logical thinking skills in young students. Recommendations are made on how teachers can help their students become critical thinkers and problem solvers by introducing logical thinking exercises into various subjects, involving students in practical activities, and creating a stimulating learning environment.

Key words: analytical, critical, logical thinking, thinking, development, pedagogical technologies.

Mantiqiy fikrlash insonning dunyoqarashi, muammolarni tahlil qilish va yechim topish qobiliyatini belgilovchi asosiy komponent hisoblanadi. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning tafakkurini shakllantirish, ularni mustaqil fikrlashga, muammolarni mantiqan hal qilishga o'rgatish eng muhim vazifalardan biridir. Bugungi kunda maktab ta'limida interaktiv va innovatsion metodlarni qo'llash bolalarning mantiqiy fikrlashini samarali rivojlantirish imkonini beradi.

Mantiqiy fikrlash – inson tomonidan ko'rib, eshitib, bilib, his qilib va anglanib turgan borliq, voqelik yoki taassurotlarning boshqalar uchun ham tushunarli tarzda tafakkur etilishini anglatuvchi tushuncha. Mantiqiy fikr yuritish qobiliyati barcha sog'lom insonlarga xosdir. Bolaning bilish faoliyati uchun mantiqiy fikrlash muhim xarakterga ega. Fikrlash – insonning aniq dalillarni kuzatib, umumiy xulosa chiqarishga intilish, voqea-hodisalarning sabablarini aniqlash va kelajakni oldindan ko'ra bilishdan boshlanadi.

Mantiqiy fikrlashni bir qancha turlarga ajratgan holda tasniflash mumkin:

Analitik fikrlash: ma'lumotlarni tahlil qilish va tartibga solish qobiliyati.

Sintetik fikrlash: ma'lumotlarni birlashtirish va umumiy xulosaga kelish.

Tanqidiy fikrlash: mavjud ma'lumotlarni baholash va xatolarni aniqlash.

Ta'limning har bir bosqichidagi har bir fanning mazmuni o'quvchilarga nafaqat idrok etish va takrorlashni, balki aks ettirishni ham talab qiladigan savollarni qo'yish imkonini beradi. Bunday ishlar o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, ya'ni savollarni tanib olish, ularni aniqlashtirish yo'llarini topish, buning uchun zarur bo'lgan amallarni bajarish va to'g'ri xulosalar chiqarishning umumlashtirilgan qobiliyati. Fikrlash o'rganish qobiliyatining markazidir. Ko'pincha 1-sinfga chiqqan bolalar o'qiy oladi, hisoblaydi va maktabga to'liq tayyor bo'lib tuyuladi. Biroq, ba'zi o'quvchilar o'qishning birinchi oylaridayoq muammolarni hal qilish va tushuntirish, muayyan qoidalar va tushunchalarni shakllantirish, sabab-ta'sir munosabatlarini o'rnatish va asoslashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bunday vaziyatning umumiy

sabablaridan biri - mantiqiy fikrlashning yetarli darajada rivojlanmaganligidir. Bolaning his-tuyg'ulari va idroklariga asoslangan mantiqiy fikrlashni qanchalik tezroq rag'batlantirish va rivojlantirishni boshlasangiz, uning kognitiv faolligi shunchalik yuqori bo'ladi, aniq fikrlashdan murakkabroq shaklga silliq tabiiy o'tish tezroq bo'ladi. 1-4-sinf o'quvchilari o'z fikrlarini so'z va harakat orqali ifodalay oladi, muammolarni oddiy mantiqiy zanjirlar orqali hal qiladi. Shu bois pedagogik jarayonda mantiqiy o'yinlar, vizual materiallar va amaliy mashqlar qo'llash ayni muddao bo'ladi. Mantiqiy tafakkurni rivojlantirish usullari:

1. Masalalar va jumboqlarni yechish. O'quvchilarga masalalar va jumboqlarni yechish, ular mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Masalalar o'quvchilarga muammoni tahlil qilish, turli xil yechimlarni ko'rib chiqish va mantiqiy xulosalar chiqarish imkonini beradi. Masalan, geometrik shakllar, hisob-kitob masalalari yoki oddiy logik-jumboqlarni yechish o'quvchilarda mantiqiy tafakkurni mustahkamlaydi.

2. Savol-javob usuli. O'quvchilarga turli savollarni berish, ularga javob berishga undash mantiqiy tafakkur jarayonini faollashtiradi. Savollarni berishda ular o'quvchilarga faqat oddiy javobni emas, balki fikrlarini asoslab berishni talab qilishlari lozim. Bu usul o'quvchilarning argumentatsiya qobiliyatlarini rivojlantiradi.

3. O'yinlar orqali o'qitish. O'yinlar – boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning samarali vositasidir. Mantiqiy o'yinlar, masalan, "Xato top", "Javobni top", "So'zlarni bog'lash" kabi o'yinlar o'quvchilarda diqqatni jamlash, mantiqiy fikrlash va xulosalar chiqarish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

4. Guruh bo'lib ishlash. O'quvchilarni guruhlariga ajratib, birgalikda masalalarni yechish yoki mavzularni muhokama qilishni tashkil etish, ularning fikrlash jarayonlarini faollashtiradi. Guruh ishlari o'quvchilarga o'z fikrlarini boshqalar bilan baham ko'rishga, boshqalarning fikrlarini tinglashga va eng yaxshi yechimni birgalikda topishga yordam beradi.

5. Tanqidiy fikrlashni rag'batlantirish. O'quvchilarni turli xil vaziyatlar va masalalar haqida o'ylashga undash, ular uchun tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning muhim yo'nalishidir. O'quvchilarga masalalarni tahlil qilishda turli nuqtai nazardan yondashishni, o'ylash va mulohaza qilishni rag'batlantirish kerak. Bu ularning mantiqiy fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini mustahkamlashga yordam beradi. Mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda adabiyotlarning o'rni Adabiyot darslari ham mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Hikoyalar, ertaklar va adabiy asarlar orqali o'quvchilar

o'zlarining fikrlarini yaratishga, muallifning niyatini tushunishga, shuningdek, bosh qahramonlarning qarorlaridan xulosalar chiqarishga o'rganadilar. Bu orqali o'quvchilar mantiqiy fikrlashni mustahkamlashadi va o'z dunyoqarashlarini shakllantiradilar. Mantiqiy fikrlashni o'stirishda har bir masalaning yechimi chuqur tafakkur va izchillikni talab qiladi, bu esa o'quvchilar uchun muhim ko'nikma hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar, o'yinlar va masalalar bilan shug'ullanishga o'rgatib borilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu ularga kelajakda keng tafakkurli, oliyanob inson bo'lib yetishishlarida hamda qobiliyatlarni shakllantirishda poydevor bo'ladi. Shuningdek, bugungi kunda ta'lim tizimiga PISA, PIRLS kabi xalqaro tadqiqot namunalarning kirib kelishi, "Mental arifmetikasi" kabi dasturlarning ommalashishi boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini oshirishga turtki bo'lyapti. Mantiqiy fikrlashga doir topshiriqlardan bir qanchasini ko'rib chiqaylik.

"Rangsiz kamalak" metodi O'quvchilarni mantiqiy fikrlashga undaydigan, xotirani mustahkamlash, fanlararo bog'lanishintegratsiyaga asoslangan metod. Bu topshiriqda 7 ta savol berilib, kamalakning ranglarini topib bo'yashga qaratilgan bo'ladi. Bunda berilgan 7 ta savolni 7 xil rang ichida yozilgan javoblar bilan moslashtirish orqali kamalakning ranglari aniqlanadi va yuqoridan pastga qarab yoki pastdan yuqoriga qarab berilgan tartib asosida kamalak bo'yaladi.

Eslatma: "O'quvchiga yodlashni emas, fikrlashni o'rgatishimiz kerak!"

- 45 sonini shunday 4 qismga ajratingki, agar birinchi sondan 2 ni ayirsak, ikkinchi songa 2 ni qo'shsak, uchinchi sonni 2 ga ko'paytirsak, to'rtinchi sonni 2 ga bo'lsak bir xil son kelib chiqsin. Ushbu sonlarni toping.

- Rustam 6 ta son o'yladi. Keyin ularni 2 tadan 3 bo'lakka shunday ajratdiki, ularni qo'shsa 3 tasining ham javobi bir xil chiqadi. ▪ Keyin bu sonlarning 5 tasini doskaga yozdi. Siz esa 6-sini toping.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarda mantiqiy fikirlashni rivojlantirish bolalarni yoshidan qat'iy nazar uni tez fikirlashga hamda tez va to'g'ri qarorlar qabul qilishga kerak bo'ladi. Mantiqiy fikirlash odamda tug'ma bo'lmaydi uni o'yinlar, mashqlar va mashg'ulotlar orqali rivojlantirish mumkin, mantiqiy fikirlashni rivojlantirish turlaridan munozara tadbirlarda qatnashish va bu jarayonda kichik detallarga ham etibor qaratish lozim. Shular orqali bola mantiqiy fikirlashni rivojlantirishi mumkin bu esa ularning kelajakdagi ta'lim jarayonlariga tayyorgarligini oshiradi.

Adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Т.: “Ўзбекистон” -2017 йил.14 январь.104 бет.
2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Т.: “Ўзбекистон” -2017 йил.14 январь.104 бет.
3. Vygotskiy, L. S. Psixologiya va pedagogika. – Moskva, 1984.
4. Piaget, J. Intellectual rivojlanish psixologiyasi. – Parij, 1970.
5. Мо‘minova D.D., Sharopova G.Sh., Egamov A.I., Mirzayeva M.A. Matematika darslarida mantiqiy masalalar yechish. — “Ta’lim, fan va innovatsiyalar” jurnali, 2024
6. Mirzaahmedov M., Muammoli o‘qitish texnologiyasi va uning o‘quvchi tafakkuriga ta’siri. — Toshkent, TDPU.
7. Xolmurodova S., O‘quv jarayonida muammoli yondashuv asoslari. — Samarqand: SamDU, 2019.
8. <http://edu.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi
9. www.ziyonet.uz – Ta’lim portali.

